

O‘ZBEKISTONDA INVESTITSIYA FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O‘RNI

Shaxina Xo‘jamurodova

QarMII Iqtisodiyot fakulteti, Statistika yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Globallashuv jarayoni mamlakatlarning faol investitsiya dasturlarini ishlash chiqishdi talab etadi. Ushbu maqola O‘zbekistonda investitsion faoliyatdagi muammolar, kamchiliklar va ularni bartaraf etish yo‘llarini tavsiflab bergan.

Kalit so‘zlar: investitsion muhit, investitsion jozibadorlik, SWOT tahlil, Tavakkalchilik.

Kirish

Investitsiya iqtisodiyotni harakatga keltiruvchi vosita hisoblanadi. O‘zbekistonda 2022-yil davomida 240 trln so‘m investitsiya summasi jalb qilingan. shulardan 8 mlrd dollari to‘g‘ridan to‘g‘ri kirib kelgan va eksport miqdori 19 milliard dollarni tashkil etadi. Davlat investitsiya dasturi doirasida 3,7 mlrd dollarlik 158 ta yirik loyihalar ishga tushdi va mamlakatda 25 000 ga yaqin yangi ish o‘rinlari yaratildi.

Yaqin 2023 yillarga mo‘ljallangan rejada O‘zbekistonda 30 milliard dollarlik investitsiya jalb qilinishi belgilanga. Bularning samarasi iqtisodiyotning yangi yo‘nalish va tarmoqlarida aniqlanib, aks etib boraveradi. O‘zbekiston Respublikasining investitsiya muhitini rivojlantirish va investitsion jozibadorlikni oshirish borasida tegishli huquqiy asoslar yaratilgan bo‘lib, kafolat va imtiyozlarni o‘zida aks ettiruvchi bir qancha me‘yoriy hujjatlar qabul qilindi. Ularda xususiy mulkning davlat tomonidan himoyalaniishi va raqobat muhitiga sharoit hamda zarur investitsiyaviy infratuzilmaning yaratilishini nazarda tutuvchi normalar belgilab qo‘yilgan. Shuningdek, mamlakatimizda siyosiy barqarorlik hamda boy tabiiy mineral resurslarning mavjudligi investitsiya muhitini rivojlantirish uchun imkoniyatlar eshigini keng ochadi. Biroq zamon bilan hamnafas ravishda taraqqiy etish uchun bularning o‘zi kifoya qilmaydi. Chunki jadallik bilan rivojlanayotgan dunyo hamjamiyati reytinglarida munosib pog‘onalarni egallash uchun yangi zamonaviy g‘oyalarni o‘ylab topish zarurati yuzaga kelmoqda[15]. Xorij investitsiyalarini keng miqyosda jalb qilish — iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish, mamlakatning eksport salohiyatini mustahkamlash, yuqori

texnologik raqobatdosh tarmoqlarni yaratish, ilg'or xorij texnologiyalari, nou-xau va boshqaruv tajribalarini tatbiq etish imkonini beradi. Shu jihatdan, bugungi kunda aksariyat jabhalarga xorij investitsiyasini kiritish hamda iqtisodiyotning rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish borasida tub islohotlar amalga oshirilmoqda.

Tahlil va natijalar

Jahon investitsion bozorida rivojlangan mamlakatlar amaliyotidan foydalanish muhim ahamiyatga ega sababi investitsion faoliyat jadallashuvi hamda mamlakatlar o'rtasidagi integratsiyalashuv investitsion siyosatning oqilona ishlab chiqilishiga olib keladi. Qaerda, samarali investitsion faoliyati mavjud bo'lsa, o'sha tomonga iqtisodiyotni harakatga keltiruvchi kuch - investitsiyalar oqimi tezlashadi.

Investitsiya faoliyati muayyanligini bu boradagi faoliyatning maqsadga muvofiqligi va jozibadorligini aniqlaydigan iqtisodiy, ijtimoiy, tashkiliy, huquqiy, siyosiy hamda boshqa shart-sharoitlarni umumlashtiruvchi xususiyatlari belgilab beradi.

Mamlakatning investitsion faoliyatiga baho berishda quyidagi omillar ta'sir etadi:

- hududning mehnat va energetika resurslari bilan ta'minlanganlik darajasi
- xo'jalik yuritishning umumiy shart-sharoitlari
- bozor infratuzilmasi rivojlanganligi,
- siyosiy omillar
- ijtimoiy va madaniy omillar
- tashkiliy-huquqiy omillar
- moliyaviy omillar

Tavakkalchilikka asoslangan investitsiya faoliyatini amalga oshirishni tashkil etuvchilari sifatida ikkita asosiy mezonni -investitsiya salohiyati va investitsiya tavakkalchiligi darajalarining holati; investitsiya tavakkalchiligi va ijtimoiy-iqtisodiy salohiyat darajalarining bog'liqligini ko'rsatish mumkin.

Investitsiya salohiyati makroiqtisodiy ko'rsatkichlar asosida baholanib, o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- hududda ishlab chiqarish omillari va iste'mol talabining mavjudligini;
- xo'jalik faoliyati natijalarini;
- ilm-fan rivojlanishi va yutuqlarining joriy qilinganlik darajasini;
- yetakchi investitsiya institutlarning rivojlanganligini;
- majmualiy infratuzilma bilan ta'minlanganligini.

Investitsion loyihalarning SWOT tahlili strategik rejalashtirish usuli bo'lib, u tashkilotning ichki va tashqi muhiti omillarini aniqlash va ularni to'rt toifaga bo'lishdan iborat:

- S kuchlari (kuchlari),
- Zaifliklar (zaifliklar),
- Imkoniyatlar haqida (imkoniyatlar),
- Tahdidlar (tahdidlar).

Kuchli (S) va kuchsiz (W) tomonlar tahlil qilinayotgan ob'ektning ichki muhitining omillari, (ya'ni ob'ektning o'zi nimaga ta'sir qilishi mumkin); Imkoniyatlar (O) va tahdidlar (T) atrof-muhit omillari (ya'ni, ob'ektga tashqaridan ta'sir qilishi mumkin bo'lgan va ob'ekt tomonidan boshqarilmaydiganlar). Masalan, korxonaga o'zining savdo assortimentini boshqaradi - bu ichki muhit omili, ammo savdo qonunlari korxonaga tomonidan nazorat qilinmaydi - bu tashqi muhit omili.

SWOT tahlilining ob'ekti nafaqat tashkilot, balki boshqa ijtimoiy-iqtisodiy ob'ektlar ham bo'lishi mumkin: iqtisodiyot tarmoqlari, shaharlar, davlat muassasalari, ilmiy sohalar, siyosiy partiyalar, notijorat tashkilotlar (NPO), alohida mutaxassislar, shaxslar. va boshqalar

O'zbekiston Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotida qayd etilishicha, tahlil natijalariga ko'ra, har yili ushbu vazirlikning muvofiqlashtiruv va ko'magi ostida amalga oshiriladigan hududiy investitsiya dasturlari (HID) shakllantiriladi va Hukumat komissiyasining qarori bilan tasdiqlanadi. Yangi imkoniyatlarni aniqlashni hisobga olgan holda, loyihalar ro'yxati yil davomida kengaytirilmoqda.

"Hududiy investitsiya dasturlari doirasida umumiy qiymati 11,6 milliard AQSh dollari bo'lgan 7656 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. O'tgan yili deyarli ikki baravar ko'p, ya'ni 14120 ta loyiha amalga oshirildi, ularning umumiy qiymati 8,3 milliard dollarni tashkil qildi", – deb ta'kidlagan nashr.

2023 yilda sanoat sohasida amalga oshirilgan loyihalar ulushi 31,3 foizni (4419 ta loyiha), xizmat ko'rsatish sohasida 52,7 foizni (7437 ta loyiha), qishloq xo'jaligi sohasida 16 foizni (2264 ta loyiha) tashkil etdi. 2024 yilda urg'u biroz boshqacharoq: qishloq xo'jaligi 12,3 foiz (945 ta loyiha) va xizmatlar 50,1 foiz (3904 ta loyiha) ulushining biroz qisqarishi hisobiga ishlab chiqarish 36,6 foizgacha (2807 ta loyiha) oshadi.

Loyiha qiymati bo'yicha 2024 yilda, o'tgan yilgidek birinchi uchlikka Samarqand (1,4 milliard dollar), Qashqadaryo (1,23 milliard dollar) va Namangan (976 million dollar) viloyatlari kiradi.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotda investitsion faoliyatni boshqarishda ko'p qirrali omillarni hisobga olish zarur.

Birinchiidan, barcha turdagi investitsiyalar uchun ma'lum investitsiya faoliyati zarur. Amalda kapital (sanoat, savdo, qarz, aksionerlik) investitsiya kabi turlicha bo'ladi, investorlar esa, bir biriga mos tushmaydigan maqsadlarni ko'zlaydi. Qarz kapitali qisqa vaqt ichida maksimum foyda olishga qaratilgan bo'lib, moliyaviy investitsiyalar orqali, sanoat kapitali uzoq muddat davomida korxonaga faoliyatiga barqaror ta'sir o'tkazishga intilib, real, bevosita investitsiyalar orqali harakat qiladi. Ikkinchiidan, investitsiya faoliyati manfaatlar muvozanatiga asoslangan bo'lishi kerak, chunki investitsiyalarni qabul qiluvchi ham, yetkazib beruvchi ham kabi turlicha maqsadlarni ko'zlaydi: ularning birinchisi minimum mablag'lar asosida maksimum maqsadlarni ko'zlasa, ikkinchisi - maksimum foyda olish va mahalliy bozorlarni mumkin qadar tezroq egallashga intiladi. Uchinchiidan, investitsiya faoliyati, bir tomondan, uzoq vaqt davomida barqaror, ikkinchi tomondan, yetarli darajada uddaburon tadbirkor, mamlakatda shakllanayotgan ijtimoiy ishlab chiqarish omillariga (ilmiy-texnikaviy, tadbirkorlik, boshqaruv, texnologik) nisbatan yuz berayotgan o'zgarishlarni hisobga olish biladigan bo'lishi darkor. To'rtinchiidan, investitsiyalar inson kapitali rivoji, barcha faoliyat sohalaridagi ishchi va xizmatchilarning malakasi yuksalishi bilan aniq bog'langan bo'lishi lozim. Beshinchida, investitsiya faoliyati xo'jalikning iqtisodiy barqarorligi va ishlab chiqarish tizimlari xavfsizligiga rahna solmasligi kerak. Oltinchiidan, investorlarning va investitsiyalanayotgan ijtimoiy-iqtisodiy tizim manfaatlari muvozanatini ta'minlash maqsadida, jalb qilinayotgan investitsiyalar samaradorligini va investitsiya faoliyati qulayligini majmuiy jihatdan baholash talab etiladi. Shu sababdan nafaqat jalb qilingan investitsiyalar hajmi, balki ularni joriy etishning ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik va boshqa oqibatlarini ham hisobga olish darkor

Xulosa

Yakunda shuni ta'kidlab o'tishimiz zarurki, O'zbekiston investitsion muhit va investitsion jozibadorlikni oshirish maqsadida ko'plab sa'y harakatlarni amalga oshirish uchun yuqori infratuzilma va soliqlardan ma'lum yengilliklar berish yuqori bo'lgan holatlarda mamlakatga xorijiy investitsiyalarning salmog'ini oshirish mumkin bo'ladi.

Hududda investitsiya strategiyalarini amalga oshirish jarayonida ko'plab omillar hisobga olinishi lozim. Hudud investitsiya strategiyalarini ishlab chiqishni baholash quyidagi mezonlar asosida amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- hudud firmalarining umumiy strategiyasi bilan alohida firmaning

investitsiya strategiyasini muvofiqlashtirish. Bu jarayonda strategiyani amalga oshirish bosqichlari, yo‘nalishlari hamda muvofiqlik maqsadlari tadqiq etiladi;

- hududda investitsiya strategiyasini ichki muvozanatlashganligi.

Bu jarayonda investitsion faoliyat yo‘nalishlari va alohida strategik maqsadlar o‘rtasidagi bog‘lanishlar aniqlanadi va natijalari baholanadi;

- investitsiya strategiyalarini tashqi vositalar bilan

muvofiqlashganligi. Bunda hududda ishlab chiqilgan investitsion strategiya bilan mamlakatning investitsion muhitdagi o‘zgarishlar muvofiqligi baholanadi hamda investitsiya bozori konyunkturasi bashoratlanadi;

- hudud investitsiya strategiyasi resurslarining salohiyatini hisobga olgan holda amalga oshirish darajasi. Bu jarayonda avvalo, firmalaming xususiy manbalari hisobidan moliyaviy resurslarni shakllantirish imkoniyati va salohiyati ko‘rib chiqiladi.

Kelajakda hudud investitsiya strategiyalarini amalga oshirish imkoniyatlari moliyaviy, texnologik, energetik nuqtayi nazardan tahlil etiladi;

- investitsion strategiyalarni amalga oshirishda ularni tavakkal

darajasi bilan muvofiqlashganligi. Bu jarayonda hududdagi asosiy investitsiyani tavakkal darajasi va ushbu hudud firmalarining moliyaviy imkoniyatlarini baholash ko‘rib chiqiladi;

- hudud investitsiya strategiyalarining natijaviyligi.

Investitsion dasturlarni natijaviyligini baholash, ularni iqtisodiy samaradorligini amalga oshirish bilan baholanadi. Bu baholash jarayonida tashqi iqtisodiy natijalar sifatida firmalar imidjini o‘sishi, ishchilarning mehnat sharoitlarini yaxshilanishi va boshqalar tahlil etiladi. Shuni ta’kidlashimiz lozimki, mamlakatimiz iqtisodiyotini modernizatsiyalash sharoitida hududlarda investitsiyalarni samarali boshqarish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistonni mustaqillikka erishishi munosabati bilan respublikamizda investitsiya faoliyatini muvofiqlashtirish endilikda mustaqil ravishda olib borilmoqda. Bu borada ham ayniqsa bozor munosabatlarini yo‘lga qo‘yilishini hisobga oladigan bo‘lsak, tajribamiz yetarli emas. Shuning uchun bugungi kunda bu faoliyatda tajriba orttirish, investitsiya faoliyatini davlat tomonidan muvofiqlashtirishni yo‘lga qo‘yish iqtisodiyotimizni barqarorlashtirishda alohida ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вахабов А.В., Худякова У.К. Международные валютнокредитные и финансовые отношения. II часть. — Т.: «Университет», 2006.
2. Велиева И., Романовский Р., Самиев П. Каникулы в коме. //Эксперт, № 47, 2009.
3. Визит Резидента АБР в преддверии 43-го Ежегодного заседания Совета директоров банка.//Деловой партнер, №7(828), 18 ~ 24.02.2010.
4. Вилкова Н. Международный финансовый лизинг.// Экономика и жизнь, №20, 1996.
5. Власова М.А. Причины и пути преодоления инвестиционного кризиса в реальном секторе Российской экономики. // Финансы и кредит, №36 (204), 2005. С. 57 - 62.
6. Гельбрас В. Цена экономических успехов Китая. //Мировая экономика и международные отношения, №9, 2007.
7. Глазьев С. О стратегии экономического развития России. // Вопросы экономики, №5, 2008.
8. Глазьев С. Финансовая пирамида рано или поздно терпит крах. / Экономика и жизнь. №35, август 2007.